

Nye fund fra 'en ø ved verdens ende' og betydningen af kystens ressourcer i Allerødtiden (ca. 14.000 - 13.000 år før nu)

Af Sofie F. Hellerøe, Helena Nordtorp Dalager, Shumon T. Hussain og Felix Riede

Indledning og undersøgelseshistorik

Lige siden Jessen og Nordmann i 1915 offentliggjorde deres fund af en stor skaftungepil (fig. 1), har det været kendt, at mennesker har bosat sig ved den yderste danske kyst.¹

Allerede før Nørre Lyngby fik sin status som en stenalderarkæologisk nationalskat havde stedet fanget geologernes interesse. I 1870'erne undersøgte man de oldgamle jordlag fra dengang, der fandtes en ferskvandssø i området. Arkæologernes interesse blev vækket, da nogle usædvanlige genstande, nemlig netop ovennævnte skaftungespids og også et stykke tydeligvis bearbejdet rensdyrtak, blev fundet tilbage i henholdsvis 1889 og i 1913. På trods af denne tidlige og for den danske stenalderforskning ganske skelsættende opdagelse var der i længere tid forholdsvis stille omkring den ældste stenalder i det nordjyske.

Over halvfjerds år senere blev der fremlagt nye fund fra

Hollandskær-området.² Her var der ikke tale om fund fra egentlige kulturlag, men derimod om opsamlinger af oldsager, der dateres helt tilbage til den sene istid, hvilket øgede antallet af lokaliteter i området betragteligt. Nogle årtier senere tog Anders Fischer i VHMNYt fra 2012 spørgsmålet op om, hvad der egentlig skete i Vendsyssel ved udgangen af istiden i artiklen "Da Vendsyssel var "en ø ved verdens ende"". ³ Med fokus på Nørre Lyngby, som i mellemtiden var blevet genstand for flere zoologiske studier⁴, blev spørgsmålet om datidens kystudnyttelse i form af fiskeri, hval- og sælfangst rejst.

Disse nyere undersøgelser havde frembragt et rensdyrribben med skindings- eller slagtemærker fra ferskvandsaflejringerne ved Nørre Lyngby. Den åbenlyse udnyttelse af landbaserede føderessourcer samt usikkerheden med hensyn til Vendsyssels palæogeografi gjorde det således vanskeligt at fastslå, i hvilket omfang de kendte seneglaciale pladser

Figur 1: Tegning af skaftungespidsen – Højest sandsynligt den skarpe ende af et kastespyd – fra Jessen og Nordmanns skelsættende publikation.

Figur 2: A= En ny kortlægning af seneglacialtidens landskab i Sydsandinavien. B= Vendsyssel i seneglacialtiden. Grundkortet er stillet til rådighed af Michael Houmark-Nielsen, og fundpunkterne er Allerødtidens fund (dvs. Brommekulturen og Federmessergruppen) registreret i Fund & Fortidsminder databasen.

var kystbundne. Nærværende undersøgelse hviler således på to nyttilkomne kilder: For det første stadfæster nye geologiske kortlægninger over området af Houmark-Nielsen⁵ Vendsyssel som en landmasse, der i seneglaciale tider var afskåret fra det, vi i dag kalder Jylland (fig. 2).

For det andet er der kommet nye opsamlingsfund fra området omkring Hollendskær, der typologisk kan dateres til den ældste del af den danske jægerstenalder, også kaldet palæolitikum.⁶ Tilsammen giver disse nye data og fund anledning til en fornyet diskussion om kystens ressourcer i Allerødtiden, som er en relativ varm tidsperiode pakket ind mellem de noget koldere såkaldte Ældre og Yngre Dryas-faser. Denne nye information bekræfter, at flintmaterialet fra Vendsyssel tilhører en kontekst, der ikke længere bør sættes i relation til et udelukkende landbaseret fødegrundlag. Samtidigt åbnes der også for et andet muligt kulturhistorisk tilhørsforhold og dateringsramme, nemlig til den såkaldte

Federmessergruppe, som var en kulturgruppe dateret til at være til stede i Danmark før Brommekulturen fra ca. 13.800 til 13.000 år før nu (fig. 3).

I det følgende fremlægges det nye fundmateriale; materialet sættes derefter ind i sin kulturhistoriske kontekst og diskuteres i forhold til både nærområdets ressourcegrundlag og den seneglaciale økonomi og tilpasning mere overordnende.

Materiale gennemgang

Hollendskær har længe været kendt som et område rig på flintoldsager fra seneglacialtiden. Pladserne – navnlig Ramsgård og Varbro – blev først opdaget i 1983 gennem hyppige rekognosceringer af amatørarkæologerne Finn G. Frandsen og Otto E. Kristensen i samarbejde med Vendsyssel Historiske Museum (VHM). Skaftungespidsen og andre flintartefakter fremkom forskellige steder i området, hvil-

ket fik VHM til at foretage arkæologiske undersøgelser på to af pladserne i 1987 (Ramsgård I og II, VHM sagsnr. 285-286/1986). Undersøgelserne var dog uden held, og der blev ikke fundet nogle lag fra de formodede seneglaciale bopladser under pløjelaget. Fundpladserne fra Hollendskær blev efterfølgende beskrevet af Torben Nilsson, først i 1987 og igen i samarbejdet med finderne i 1988, hvor pladsernes kulturhistoriske betydning, som "et uvurderligt informationsmateriale om Vendsyssels ældste kendte bopladser"⁷ blev fremhævet, og det på dette tidspunkt kendte fundma-

Figur 3: Oversigt over kulturgrupper, deres redskabsformer (projektilspidsen, stikler og skraber) samt klima- og miljøudviklinger udarbejdet på baggrund af skemaet, der oprindeligt blev publiceret af Torben Nilsson og kollegaer i en af de første publikationer vedrørende istidsfundene fra Hollendskær¹. Den kronologiske placering af især Federmessergruppen og Brommekulturen har ændret sig noget, siden den første publikation om Hollendskær-fundene, og vi ved nu, at pionererne fra Hamburgkulturen afløses af Federmessergruppen – sandsynligvis i form af en genindvandring – og at Brommekulturen udvikles efter 13.000 år før nu ud af Federmessergruppen. Sammenhængen mellem Brommekulturen og Ahrensburgkulturen forbliver endnu uvis, ikke mindst fordi den allersidste del af istiden (Yngre Dryas) er en meget kold periode, hvor de danske egne kun blev meget sporadisk opsøgt af mennesker.

teriale blev gennemgået i detaljer.⁸ Grundet de store skaftungespidsen blev materialet henført til Brommekulturen (13.000 - 12.500 år før nu), der tidsmæssigt var en smule yngre end Federmessergruppen. Pladserne og stenalderfolket økonomi blev set som værende fokuseret på landbaseret storvildtjagt, da tolkningen netop tog udgangspunkt i datidens antagelse om, at Vendsyssel var en del af et større landområde. Da Nilsson tilbage i 1987 udgav "Senglacial bosættelse i Vendsyssel", blev pladsernes beliggenhed og deres omkringliggende topografi beskrevet. Da deres placeringer som sådan ikke er ændret, henviser vi i denne artikel til førnævnte publikation. Dog er der siden kommet nogle tilføjelser til disse pladser, navnlig Varbro V og Kærgård pladserne, som ligger længere mod øst på modsatte side af Hollendskær-lavningen (fig. 4). Tabel 1 sammenfatter i numerisk form både de nye fund såvel som de tidligere publicerede fund fra alle pladserne. Der følger en kursorisk gennemgang af de mest interessante fund, der skiller sig ud på grund af deres palæolitisk karakter, enten flintteknologisk eller i forhold til oldsagskategorier kendt fra denne periode.

Nørre Ramsgård (sted- og lok.nr: 100603-73)

Inventaret ved denne plads udgøres af 59 flintgenstande. Heraf er der identificeret 18 flækker, fire skraber, to stikler

	NØRRE RAMSGÅRD	RAMSGÅRD I	RAMSGÅRD II	RAMSGÅRD IV	RAMSGÅRD V	RAMSGÅRD VI	RAMSGÅRD VII	RAMSGÅRD IX	VARBRO V	KÆRGÅRD NORD	KÆRGÅRD SYD	LØSFUND
Skaftungespids		7	7	2				1	2	1	5	6
Federmesser			1									
Skrabere	4	5	3	10	1		1	1	3	2	7	9
Skraber m. skaftunge	1	2		4			1		1			1
Stikler	2		3	2	1					1		
Bor											2	4
Flækker	18	8	6	7					7	3	20	65
Blokke	2	1	2						3	2	2	2

Tabel 1. Optællingen af redskaber fra Hollendskær-pladserne. Kategorier er lavet i tråd med Nilsson (1987) suppleret med enkelte yderligere kategorier.

og to blokke. Tre af skraberne er lavet på flækker, hvoraf kun én er komplet. En af skraberne er en såkaldt 'skaftungeskraber' eller Wehlen-skraber (fig. 5). Der kan muligvis være tale om en omdannet skaftungespids. Wehlen-skrabere anses som en del af Federmessergruppens værktøjskasse.

Ramsgård I (sted- og lok.nr: 100603-70)

Inventaret ved denne plads udgøres af 25 flintgenstande, hvoraf der er identificeret otte flækker, hele syv skaftungespids, fem skraber og én blok. Af skaftungespidsene er det kun to, der er komplette, og fire af dem udgøres kun af skaftungen (fig. 6). Tre ud af de fem skraber er knækkede flækkeskrabere, mens de sidste to er kategoriseret som

skaftunge- eller Wehlen-skrabere, som dog er bemærkelsesværdigt forskellige i deres størrelse. Tilstedeværelsen af Wehlen-skrabere gør det svært med sikkerhed at klassificere skaftungerester. Det er muligt, at der blot er tale om skaftungespids, hvis spids ende er knækket af ved brug eller efter bortskaffelsen, mens det har ligget i jorden. Det er dog lige så sandsynligt, at det har været skraber, der har siddet fast med de opsamlede skafter. Netop skraber med skaftunger forekommer relativ hyppigt i Hollendskær-inventarerne.

Ramsgård II (sted- og lok.nr: 100603-71)

Inventaret ved denne plads udgøres af 29 flintgenstande. Der kan udskilles seks flækker, syv skaftungespids, tre skrabe-

Figur 4: Hollendskær-pladserne i landskabet. Reliefkortet viser, at de fleste fundplætter ligger højt i landskabet og på hver sin side af en lævning.

Figur 5: En flække og en skaftungeskraber fra Nørre Ramsgård. Foto: Rógvi Johansen.

re, tre stikler og to blokke (fig. 7). De syv skaftungespids udgøres af tre komplette. En af de knækkede skaftungespids viser tegn på at være knækket under brug. Alle skraberne er komplette, og to af dem er lavet på flækker, mens den sidste er lavet på et afslag. Nogle af oldsagerne fra Ramsgård II viser tegn på den hvid-blå patina, der er mere eller mindre typisk for genstande fra seneglacialtiden.⁹

Blandt fundene er der desuden identificeret en knækket rygretoucheret spids, også kaldet en federmesser (fig. 8). Denne spids ses som et redskab kendetegnende for Federmessergruppen, som i Danmark dateres til den første halvdel af Allerødtiden - omkring 13.000 år før nu.¹⁰ Vi

vender tilbage til federmesserens betydning for pladsernes tolkning senere i artiklen.

Ramsgård IV (sted- og lok.nr:100603-74)

Inventaret ved denne plads består af 37 flintgenstande, hvoraf der er identificeret syv flækker, to skaftungespids, ti skraber og to stikler (fig. 9). De to skaftungespids er begge knækket, og den ene synes at være blevet genanvendt som stikkel. To af skraberne er lavet på afslag. Fire skraber er lavet på flækker, hvoraf kun én er komplet. Endelig er der fire skaftungeskrabere. Af dem kan kun én karakteriseres som en klassisk Wehlenskraber. To af de øvrige ser

Figur 6: Udvalgte redskaber fra Ramsgård I. På billedet ser man fra venstre to scafttungetspidser, fire scafttunget, hvor scafttunget øverst til venstre er omdannet til en skraber. De sidste to redskaber på billedet er en skraber og en flække.
Foto: Rógvi Johansen.

Figur 7: Udvalgte redskaber fra Ramsgård II. I øverste venstre hjørne er en skraber, en knækket scafttungetspids, en hel scafttungetspids, to scafttunget, én scafttungetspids, to stikler, og forneden ses en blok.
Foto: Rógvi Johansen.

Figur 8: Federmesserfragment fra Ramsgård II.
Foto: Rógvi Johansen.

Figur 9: Udvalgte redskaber fra Ramsgård IV. Øverst fra venstre ses en flække, en flækkeskraber, to scafttungetspidser, der er omdannet til skraber, og én stikkel. Nederst ses en scafttungetskraber, en skraber lavet på en flække, to knækkede scafttunget og afslutningsvis en flækkeskraber. Foto: Rógvi Johansen.

til ud til at være blevet omdannet fra scafttungetspids til scafttungetskraber.

Ramsgård V (sted- og lok.nr: 100603-72), VI (100603-100), VII (100603-101) og IX (100603-103)

Da det er et meget sparsomt inventar, der er fundet ved disse pladser efter 1989, vil de her blive opsummeret samlet. Pletterne Ramsgård VI, VII og IX ligger også i umiddelbar

nærhed af hinanden. Inventaret fra Ramsgård V består kun af to flintgenstande, som udgøres af én komplet flækkeskraber (fig. 10) og én stikkel, mens inventaret ved Ramsgård VI kun består af et redskab, der ikke kan klassificeres i de gængse kategorier. Inventaret ved Ramsgård VII består ligeledes kun af ét redskab, som er en kraftigt reduceret scafttungetskraber (fig. 11). Ved Ramsgård IX er der også kun fundet to flintgenstande. Den ene er en knækket scafttungetspids (fig.

Figur 10: Skraber fra Ramsgård V.
Foto: Rógvi Johansen.

Figur 11: Skaftungeskraber fra Ramsgård VII.
Foto: Rógvi Johansen.

Figur 12: Skraber og knækket skaftungespids fra Ramsgård IX.
Foto: Rógvi Johansen.

Figur 13: Knækket skaftungespids og en skaftungeskraber fra Varbro V.
Foto: Rógvi Johansen.

Figur 14. Udvalgte redskaber fra Kærgård Nord. Her ses fra venstre mod højre en flække, en skraber lavet på et lille flækkefragment, en flække, en knækket skaftungespids og en flækkeskraber. Foto: Rógvi Johansen.

12), hvis slagbule-ende er forsøgt repareret, og den anden en komplet skraber lavet på afslag.

Varbro V, Bjergby Sogn, VHM sagsnr. 00390 (sted- og lok.nr: 100603-96)

Inventaret består af 21 flintgenstande, som omfatter syv flækker, to skaftungespids, tre skraber og tre blokke. De to skaftungespids er begge knækket. Skraberne er alle hele, og to af dem er lavet hhv. på et afslag og en flække, mens den sidste er en skaftungeskraber, der muligvis er en omdannet skaftungespids (fig. 13).

Kærgård Nord, Bjergby Sogn, VHM sagsnr. 00385 (sted- og lok.nr: 100603-99)

Inventaret fra denne plads består af 31 flintgenstande, hvor-

af otte kan klassificeres som redskaber. Det drejer sig om to flækker, én skaftungespids, to skraber, én stikkel og to blokke. Skaftungespidsen er knækket, hvilket kan være sket under brug. De to skraber består af hhv. en hel flækkeskraber og et fragment af en skraber (fig. 14). Fra denne plads er der desuden en del oldsager med hvid-blå patina samt en del brændte eksemplarer. De ret forskelligartede flækker fra Kærgård Nord kan muligvis tolkes som tegn på pladsens funktion som opholds- snarere end udelukkende jagt- eller slagteplads.

Kærgård Syd, Bjergby Sogn, VHM sagsnr. 00386 (sted- og lok.nr: 100603-98)

Inventaret fra denne plads indeholder hele 113 artefakter og har dermed det største antal genstande af alle pladserne.

Figur 15. Udvalgte redskaber fra Kærgård Syd. På dette billede optræder de fem skafttungespidsler opsamlet på pladsen. Til venstre for den todelte skafttungespids ses en skraber. Foto: Rógvi Johansen.

Figur 16. En blok fra Kærgård Syd, der kunne delvist sammensættes. Foto: Rógvi Johansen.

Figur 17. Sammensat blok-afslag fra Kærgård Syd. Foto: Rógvi Johansen.

Figur 18. Et udvalg af løsfund fra Hollendskær-området. Her ses to skraber og et fragment af en skafttungespids eller -skraber. Foto: Rógvi Johansen.

Figur 19. Et udvalg af løsfund fra Hollendskær-området. Her ses fem skafttungespidsler. De to til venstre er omdannet til skraber. Foto: Rógvi Johansen.

Heraf er 20 flækker, fem skafttungespidsler, syv skraber, to bor og to blokke (fig. 15). De fem skafttungespidsler er alle hele. Dog er der én af spidserne, som er knækket, men hvor spidsen er fundet og sammenpasset. Af skraberne er der én hel skraber lavet på et afslag, mens resten er flækkeskraber, hvoraf tre ud af de seks er hele.

Foruden redskaberne blev der også fundet tegn på flint-hugning på pladsen, da man fandt flere stykker, der passede sammen som en del af større kerner (fig. 16 og 17). Nogle sammensætninger var allerede observeret af bl.a. amatørar-

kæologerne, mens andre blev opdaget under den nye gennemgang. Mængden af oldsager og sammensætninger peger på en vis integritet af materialet fra Kærgård Syd, hvilket gør pladsen interessant ift. til en eventuel fremtidig arkæologisk undersøgelse.

Løsfund

Som løsfundet materiale er der opsamlet i alt 155 genstande. Her er 65 flækker, seks skafttungespidsler, ni skraber, fire bor og to blokke. De seks skafttungespidsler er alle knækket.

Én spids er et lille fragment af slagbule-enden, hvilket kan være en forudgående form før omdannelsen til en skafttungeskraber. Af de ni skraber er der én knækket flækkeskraber og seks skraber på afslag, hvoraf tre er hele. Desuden er der én skafttungeskraber, der nok er en omdannet skafttungespids (fig. 18 og 19). I dette materiale er der også en del brændte stykker.

Betydningen af kystens ressourcer i senglacialtiden

Skønt det her omtalte materiale udelukkende består af opsamlingsfund, så er det alligevel iøjensfaldende, at to genstandskategorier er hyppige gengangere: Skraberne – især skafttungeskraberne – og skafttungespidsene. Selvom placeringen af palæolitiske lokaliteter i Vendsyssel ret kraftigt peger på, at kysten og kystens ressourcer spillede en afgørende rolle for, hvor man bosatte sig, kan den landskabsmæssige placering alene ikke være afgørende for tolkningen af pladsens funktion. Knoglematerialet fra området viser nemlig tydeligt, at landlevende dyr også var en del af datidens ressourcegrundlag. Denne situation genfindes også andre steder – for eksempel ved den vestskotske plads Rubha Port an t-Seilich på øen Islay – der dateres til Yngre Dryas (ca. 12.900 - 11.700 år før nu), som er den allersidste del af senglacialtiden. Den skotske plads er således lidt yngre end Hollendskær-pladserne, men ligger ligeledes tæt ved vandet og ved et oplagt sted for at jage eller på anden vis udnytte marine pattedyr. Knoglematerialet fra udgravningen af stedet peger dog også klart på, at folk gik på jagt efter landlevende dyr.¹¹

Redskaberne og deres udformning kan således give yderligere oplysninger om, hvilke ressourcer der trak datidens jæger-samlere så langt nordpå. Pollenanalyser fra området

antyder, at planteressourcer ikke var hyppige eller mangfoldige nok til at have haft en større tiltrækningskraft. Det må derfor snarere have været dyrene – fra landet eller i vandet – der var centrum for menneskenes jagtstrategiske opmærksomhed. De store skafttungespids er sandsynligvis som dele af kastespyd eller lanser, der var velegnede til at nedlægge tykkudede dyr.¹² Mens det i det østlige og noget mere frodige Danmark kunne have været elge og kæmpehjorte, man nedlagde, kunne det i Vendsyssel også have været de store marine pattedyr såsom hvalros.¹³

Den anden gennemgående og andre steder relativt sjældne genstandskategori i Hollendskær-inventaret er Wehlen-skraberne. Disse forekommer oftest i Federmessergruppen-kontekster og findes desuden også i mange af de senglaciale pladser på Djursland,¹⁴ som ligeledes var et kystnært område i samme periode ifølge den nye kortlægning, der er nævnt tidligere i artiklen. Omend generelt mindre i størrelse ligner skafttungeskraberne i deres facon de skiveøkser, der kendes fra svenske Hensbacka og norske Fosna kulturkontekster, og som Schmitt¹⁵ sammenligner med såkaldte uluer – en i de arktiske egne vidt udbredt redskabstype.¹⁶ Brugen af disse redskaber knyttes til slagting af marine pattedyr og spækforarbejdning, da de med deres afrundede skæreblade muliggør en effektiv arbejdsgang uden at ødelægge selve skindet.¹⁷ Slidsporeanalyser på tidlig mesolitiske (datering på 9400 til 8300 år før nu) skiveøkser fra Norge støtter dog ikke entydigt denne fortolkning¹⁸ men udelukker den heller ikke. Det er ikke utænkeligt, at skafttungeskraberne er blevet brugt til lignende formål i Vendsyssel i en fase, hvor menneskene først skulle opdage præcis, hvordan marine ressourcer kunne udnyttes bedst. Måske var det rensdyrene, som var et yderst populært bytte for både deres kød, gevir og andre dele, der indledningsvist trak de senglaciale jæger-samlere op til området. Her

opdagede de så alle de mange marine ressourcer, som øerne og holmene bød på - død eller levende: Strandede hvaler, hvalros og sæler.

En federmesser iblandt brommefolket? Forsøg på en nærmere datering af Hollendskær-pladserne

Såfremt marine ressourcer spillede en stor rolle i menneskenes tilstedeværelse i Vendsyssel ved udgangen af sidste istid, så kan det konstateres, at de fleste absolutte dateringer falder i den tidlige del af Allerødtiden (mellem 14.000 og 13.000 år før nu). Også rensdyrribbenet med snitmærkerne dateres til denne tid. Til gengæld peger de senere års dateringsinitiativer på, at Brommekulturen – som mange fagfolk og arkæologisk interesserede automatisk knytter til de store skafttungespids – er et fænomen, der først og fremmest dateres til den seneste del af Allerødtiden og begyndelsen af den efterfølgende, kolde Yngre Dryas.¹⁹ Desuden ser Brommekulturen ud til at være et primært østdansk fænomen knyttet til de noget mere fordelagtige miljøbetingelser der.²⁰

Allerede i 1988 blev det pointeret bl.a. af Torben Nilsson, at Brommekulturen og Federmessergruppen må have været nogenlunde samtidige. Siden da understreger forskningen, at netop store skafttungespids ikke uden forbehold kan anses som diagnostiske for Brommekulturen, da de også forekommer i Federmessergruppen-inventarer²¹ - omend de muligvis optræder i varierende antal i henhold til de enkelte pladsers funktioner.²² I denne sammenhæng kan det være vigtigt, at de nye opsamlinger ved Hollendskær og specifikt ved Ramsgård II har frembragt fragmentet af en federmesser. Fund af rygretoucherede spids er i inventarer ellers klassificeret som 'Brommekultur' er ikke længere en sjældenhed i Danmark²³ men peger derimod på en mulig datering i den første del af Allerødtiden, der ligger før hovedudbredelsen af

Brommekulturen. Denne mistanke bliver yderligere styrket af de mange Wehlen-skraber, som ud over deres potentielle betydning vedrørende udnyttelsen af marine ressourcer også leder tankerne hen mod Federmessergruppen snarere end Brommekulturen. Til sidst og primært i henhold til de tidligere fund fra Hollendskær kan der yderligere peges på de redskaber, som blev beskrevet af Nilsson som 'flækkeknive' (f.eks. Varbro II og Ramsgård V).²⁴ Lignende eksemplarer findes i Federmessergruppen under navnet lames à retouche rasante.²⁵ Endelig kan der i forhold til daterings-spørgsmålet nævnes, at der også på den svenske side af den senglaciale Kattegatkyst findes pladser, der henføres til Federmessergruppen.²⁶

Afrunding – senglacialtidens jægersamler på 'øen ved verdens ende'

Vendsyssels geologi og topografi er kompleks, og det er udfordrende at forstå den måde, forholdet mellem land og hav har ændret sig gennem tiden.²⁷ De nyeste kortlægninger antyder dog kraftigt, at Vendsyssel var et ø-landskab i senglacialtiden. Vegetationsmæssigt må øen have været et godt sted med et åbent, tundralignende landskab, hvor kun lav og lyskrævende vegetation bestående af forskellige slags dværgbuske, lyng- og pilearter har kunnet gro.²⁸ Dette har haft indflydelse på de dyr, som har levet på øen. Der kendes kun meget få arter, hvoraf de fleste er fundet i udgravningerne ved Nørre Lyngby. Her har man fundet rester af forskellige smådyr som mus og andre gnavere samt isbjørne og rensdyr.²⁹ På trods af, at der i ældre publikationer er nævnt arter såsom jærven, ulven og elgen³⁰, så er der imidlertid endnu ikke direkte beviser for, at disse dyr vandrede rundt i naturen i Vendsyssel.³¹ Brommekulturens fortrukne byttedyr, elgen, kæmpehjorten og bæveren, samt menneskenes firbenede konkurrenter manglede i de nordligste jyske egne.

Fraværet af rovdyr koblet med en tilstedeværelse af både gode jagtdyr og mange arter af marine pattedyr kunne have gjort den sene istids Vendsyssel tiltrækkende for menneskene. I Vendsyssel som helhed er der fundet mange hvalknogler, særligt ryghvirvler, fra især Balaena mysticetus, grønlandshvalen. Mange af disse dateres også til senglacialtiden.³² Hvaler er grundet deres størrelse og høje fedtindhold med stor sandsynlighed en ressource, som man næppe har ladet gå til spilde, hvis man traf en nyligt strandet hval på sin jagtrute. I yngre perioder såsom mesolitikum (ældre stenalder, ca. 11.000 til 6000 år før nu) er det også antydnet, at hvaler og andre marine pattedyr ikke kun har haft en værdi for kystbosatte jægere, men også for de grupper af mennesker, som boede længere inde i landet.³³ Med tanke på, at Vendsyssel i denne periode har været en øgruppe med sparsomme beviser for en bredspektret landbaseret fauna, kan menneskene have søgt mod Vendsyssels kyststrækninger for at udnytte den særlige ressource, som store marine pattedyr kan have været. For Middelhavsområdet i tiden omkring 8200 år før nu er der påvist en sammenhæng mellem abrupte klimatiske forandringer i perioden og et øget antal hvalstrandinger, hvilket jægersamler-grupperne også fluks udnyttede.³⁴

Senglacialtiden var præget af meget markante klimati-

ske udsving, havstigninger, jordskælv og relativt hyppige vulkanudbrud, som har påvirket livet for de nordlige jægergrupper og dyrene. Overrepræsentationen af hvalknogler i den nordligste del af Jylland i denne periode³⁵ kunne pege på, at der også her skete et ualmindeligt stort antal hvalstrandinger netop på grund af disse forstyrrelser. At jægerne således udnyttede kystressourcerne i senglacialtidens Vendsyssel synes nu mere sandsynligt, når man tager de nye kort og tolkningen af skaftungeskrabere som spækskrabere eller ulu'er i betragtning. I sidste ende er disse argumenter dog blot indicier på en mulig brug af kysten i Allerødtiden på en ø langt mod nord. Hvorvidt der har været et egentligt brug af kystnære ressourcer, og om den har været målrettet eller blot opportunistisk, står dog stadig hen i uvished. Fremtidens forskningsindsats kunne således med fordel frembringe flere dateringer for de marine pattedyr fra Vendsyssel og senglacialtidens kystområder. Der kunne også foretages undersøgelser af Wehlen-skrabernes form, forekomst og funktion. Man kunne desuden overveje at gennemføre prøvegravninger ved især Kærgård Syd og sammenligne fundmaterialet på tværs af det nu sunkne Kattogatlandskab. Tilsammen kunne disse undersøgelser be- eller afkræfte ideen om, at de første mennesker i Vendsyssel – en ø ved verdens ende – udnyttede kystens ressourcer.

LITTERATUR

Aaris-Sørensen, K., 1995. Palaeoecology of a Late Weichselian vertebrate fauna from Nørre Lyngby, Denmark. *Boreas* 24, 355–365.

Aaris-Sørensen, K., 2009. Diversity and dynamics of the mammalian fauna in Denmark throughout the last glacial–interglacial cycle, 115–0 kyr BP. *Fossils and Strata* 57, 1–59.

Aaris-Sørensen, K., Rasmussen, K.L., Kinze, C., Petersen, K.S., 2010. Late Pleistocene and Holocene whale remains (Cetacea) from Denmark and adjacent countries: Species, distribution, chronology, and trace element concentrations. *Marine Mammal Science* 26, 253–281.

Andersen, S.H., 1996. Ertebølleharpuner og spækhuggetænder. Aspekter af marin fangst i Ertebølle-tid. *Kuml* 1995/6, 45–100.

Astrup, P.M., 2018. Sea-level change in mesolithic southern Scandinavia: long- and short-term effects on society and the environment. Aarhus Universitetsforlag, Aarhus.

Bokelmann, K., 1978. Ein Federmesserfundplatz bei Schalkholz, Kreis Dithmarschen. *Offa* 35, 36–54.

Eggers-Kaas, T., Hoggard, C.S., Riede, F., 2020. Flygtige Federmesser. Betragtninger om at skelne mellem senpaleolitiske Federmesser og tidlig mesolitiske lancetspidser. *Tings Tale* 2, 29–39.

Fischer, A., 2012. En ø ved verdens ende. *VHM-nyt* 25, 6–9.

Fischer, A., Clemmensen, L.B., Donahue, R.E., Heinemeier, J., Lykke-Andersen, H., Lysdahl, P., Mortensen, M.F., Olsen, J., Vang Petersen, P., 2013. Late Palaeolithic Nørre Lyngby – a northern outpost close to the west coast of Europe. *Quartär* 60, 137–162.

Fischer, A., Mortensen, M.F., Henriksen, P.S., Mathiassen, D.R., Olsen, J., 2013. Dating the Trollesgave site and the Bromme culture – chronological fix-points for the Lateglacial settlement of Southern Scandinavia. *Journal of Archaeological Science* 40, 4663–4674.

Gjessing, G., 1944. Circumpolar Stone-Age. E. Munksgaard, København.

Houmark-Nielsen, M., 2021. Istiden i det danske landskab. Lindhardt & Ringhof, København.

Iversen, J., 1942. En pollenanalytisk Tidsfæstelse af Ferskvandslagene ved Nørre Lyngby. *Meddelelser fra Dansk Geologisk Forening* 10, 130–151.

Jessen, A.H., Nordmann, V.J.H., 1915. Fersk-

vandslagene ved Nørre Lyngby. *Dansk Geologiske Undersøgelse II. Række No.29*. C.A. Reitzel, København.

Madsen, B., 1983. New Evidence of Late Palaeolithic Settlement in East Jutland. *Journal of Danish Archaeology* 2, 12–31.

Mannino, M.A., Talamo, S., Tagliacozzo, A., Fiore, I., Nehlich, O., Piperno, M., Tusa, S., Collina, C., Di Salvo, R., Schimmenti, V., Richards, M.P., 2015. Climate-driven environmental changes around 8,200 years ago favoured increases in cetacean strandings and Mediterranean hunter-gatherers exploited them. *Scientific Reports* 5, 16288.

Mithen, S.J., Wicks, K., Pirie, A., Riede, F., Lane, C., Banerjee, R., Cullen, V., Gittins, M., Pankhurst, N., 2015. A Lateglacial archaeological site in the far north-west of Europe at Rubha Port an t-Seilich, Isle of Islay, western Scotland: Ahrensburgian-style artefacts, absolute dating and geoarchaeology. *Journal of Quaternary Science* 30, 396–416.

Mortensen, M.F., Henriksen, P.S., Bennike, O., 2014. Living on the good soil: relationships between soils, vegetation and human settlement during the late Allerød period in Denmark. *Vegetation History and Archaeobotany* 23, 195–205.

Nilsson, T., 1987. Senglacial bosættelse i Vendsyssel. *Kuml* 1987, 47–75.

Nilsson, T., Kristensen, O.E., Frandsen, F.G., 1988. Jagtpladser fra senistiden i Vendsyssel. *Vendsyssel Årbog* 1988, 141–149.

Nordqvist, B., 2003. I spåren efter de sista mammutjägarna. Den arkeologiska undersökningen vid Skatmossen under åren 2000 och 2003. *Arkeologisk förstudie av fornlämning RAA nr 114, Åsby 1:4, Ås socken, Varbergs kommun, Halland, Varbergs fornminnesförening skrift* 2003:1. Varberg.

Nordqvist, B., 2017. Rapport 2017:52: Senpaleolitiske lämningar i norra Halland. *Arkeologerna - Statens historiska museer, Linköping*.

Petersen, P.V., 2006. White Flint and Hilltops - Late Palaeolithic Finds in Southern Denmark, i: Møller Hansen, K., Buck Pedersen, K. (red.), *Across the Western Baltic: Proceedings of the Archaeological Conference in Vordingborg*. Sydsjællands Museum, Vordingborg, s. 57–74.

Riede, F., 2013. 'Brommeproblemet' – senglacial kulturtaksonomi og dens forståelses- og forvaltningsmæssige implikationer. *Arkæologisk Forum* 29, 8–14.

Riede, F., Edinborough, K., 2012. Bayesian radiocarbon models for the cultural transition during

the Allerød in southern Scandinavia. *Journal of Archaeological Science* 39, 744–756.

Riede, F., Laursen, S.T., Hertz, E., 2011a. Federmesser-Gruppen i Danmark. Belyst med udgangspunkt i en amatørarkæologs flintsamling. *Kuml* 2011, 9–38.

Riede, F., Laursen, S.T., Hertz, E., 2011b. Ingvor Filtenborgs flintsamling. Et diskussionsbidrag om senglacialtidens jagtøbenteknologi. *By, marsk og geest* 23, 6–20.

Roberts, A.J., Barton, R.N.E., 2021. An example of novice flintknapping in the British Lat Upper Palaeolithic?, i: Gaudzinski-Windheuser, S., Jöris, O. (red.), *The Beef behind All Possible Pasts: The Tandem Festschrift in Honour of Elaine Turner and Martin Street*. Monographien des RGZM. Propylaeum, Heidelberg, s. 535–546.

Schmitt, L., 1994. The Hensbacka: A subsistence strategy of Continental hunter-gatherers, or an adaptation at the Pleistocene-Holocene boundary? *Oxford Journal of Archaeology* 13, 245–263.

Schmitt, L., 2013. A Note Concerning Flake Axes and Umiaks. *Oxford Journal of Archaeology* 32, 119–122.

Solheim, S., Fossum, G., Knutsson, H., 2018. Use-wear analysis of Early Mesolithic flake axes from South-eastern Norway. *Journal of Archaeological Science: Reports* 17, 560–570.

Thissen, J.P., 1995. *Jäger und Sammler. Paläolithikum und Mesolithikum im Gebiet des Linken Niederrhein. Band 2: Jungpaläolithikum und Mesolithikum (Ph.D. afhandling)*. Universität zu Köln.

NOTER

¹ Jessen & Nordmann 1915. En skaftungepil er en spidssoval flintflække, som er tilhugget med en skaft-tunge, så den har kunnet surres fast til et skaft.

² se Nilsson 1987; Nilsson et al. 1988.

³ Fischer 2012 s. 6; Fischer et al. 2013.

⁴ f.eks. Aaris-Sørensen 1995 s. 355.

⁵ Houmark-Nielsen 2021 s. 139.

⁶ Her er der igen tale om opsamlingsfund, som er gjort hen over en del år (primært 1989-2000) af Finn G. Frandsen og Otto E. Kristensen, og som er kommet til VHM i 2020. Materialet er ikke tidligere blevet bearbejdet, og vi takker finderne og museet hjerteligt for at stille materialet til rådighed.

⁷ Nilsson et al. 1988

⁸ Nilsson et al. 1988 s. 143.

⁹ Nilsson 1987.

¹⁰ Petersen 2006. *Det er uvist, hvad denne patina skyldes.*

¹¹ Riede et al. 2011a.; Riede & Edinborough 2012 s. 744.

¹² Mithen et al. 2015.

¹³ Riede et al. 2011b.

¹⁴ Thissen 1995.

¹⁵ Madsen 1983 s. 18.

¹⁶ Schmitt 1994, 2013.

¹⁷ se Gjessing 1944.

¹⁸ Schmitt 1994 s. 256, 2013 s. 121.

¹⁹ Solheim et al. 2018 fremhæver ved hjælp af slidsporanalyser, at skiveøkser sandsynligvis havde en vifte for-skellige funktioner bl.a. også som skæreredskaber.

²⁰ Fischer et al. 2013 s. 4671.

²¹ Mortensen et al. 2014 s. 201.

²² Riede 2013.

²³ Bokelmann 1978, s. 46.

²⁴ Riede et al. 2011a; Eggers-Kaas et al. 2020.

²⁵ Nilsson 1987 s. 55, 66.

²⁶ Se f.eks. Roberts & Barton 2020, s. 540.

²⁷ Tvååker og Skatmossen, jf. Nordqvist 2003, 2017. Bemærk i denne sammenhæng desuden, at de store skaft-tungspidser, der findes i det sydlige Sverige, således kunne tilhøre enten Brommekulturen eller også Federmes-sergruppen.

²⁸ se f.eks. Astrup (2018).

²⁹ Jessen & Nordmann 1915; Iversen 1942 s. 145, 1947 s. 77-78; Fischer et al. 2013 s. 151-152; Mortensen et al. 2014 s. 201.

³⁰ Fischer et al. 2013 s. 154.

³¹ Nilsson et al. 1988 s. 142.

³² Aaris-Sørensen 2009 s. 20-21.

³³ Aaris-Sørensen et al. 2010 s. 259-260, 264.

³⁴ Andersen 1996 s. 80.

³⁵ Mannino et al. 2015.

³⁶ Aaris-Sørensen et al. 2010.

FORFATTERE

Sofie F. Hellerøe

Research Master studerende ved Groningen Universitet, Nederlandene. Bachelor i Arkæologi, Aarhus Universitet
sofiehelleroe@gmail.com

Helena Nordtorp Dalager

Bachelor i Arkæologi, Aarhus Universitet, Danmark
helena@dalager.info

Felix Riede

Professor i Forhistorisk Arkæologi, Aarhus Universitet, Danmark.
f.riede@cas.au.dk

Shumon T. Hussain

Adjunkt i Forhistorisk Arkæologi, Aarhus Universitet, Danmark.
s.t.hussain@cas.au.dk